

JOTA, FANDANGO Y SEGUIDILLA EN ANDALUCÍA: UNA APROXIMACIÓN AL FOLKLORE DANZADO NO FLAMENCO

José Manuel García Delgado

Andalucía ha generado, a lo largo de los siglos, una enorme variedad de manifestaciones culturales expresadas a través de la danza. Sin embargo, la atención suele centrarse de forma prioritaria en el baile flamenco, hasta el punto, de que otras formas dancísticas con raíz popular quedan en un segundo plano o se ven eclipsadas por esta forma de danza. Esto puede llevar a pensar que la danza en Andalucía no va más allá del flamenco. Por tanto, la intención de este artículo es ofrecer una aproximación a la danza andaluza no flamenca. Tales danzas incluyen, entre otras, las jotas, que se arraigan en varias áreas de la región, las seguidillas en sus variadas versiones y los fandangos presentes en distintos territorios con estilos locales reconocibles.

La metodología empleada en este estudio se basa fundamentalmente en la consulta y análisis de fuentes documentales y audiovisuales. De manera prioritaria, se ha trabajado con el Fondo de Música Tradicional (IMF-CSIC), uno de los archivos más importantes del espectro etnológico-musical español, que reúne más de 200 videos de canciones y danzas que fueron grabadas por el noticiero NODO entre los años 1956 y 1976. Junto a este repositorio institucional, se ha recurrido igualmente al fondo creado por el folklorista Juan Navarro, figura destacada en la investigación, recopilación y difusión del folklore andaluz. Su archivo, denominado «Folklore Andaluz», y disponible públicamente a través de la plataforma Youtube, ofrece un amplio conjunto de grabaciones que documentan bailes y músicas populares andaluzas. Así mismo se ha tenido en cuenta su obra «Repertorio de danzas y bailes tradicionales de Andalucía», que constituye una referencia fundamental en

la catalogación del patrimonio dancístico andaluz. No obstante, el presente estudio se centra en aquellas formas que, por su amplia difusión histórica y por compartir determinados rasgos musicales y estructurales, permiten establecer un marco conceptual e histórico común en torno a la jota, el fandango y la seguidilla, dentro del folklore danzado no flamenco.

Una cuestión que conviene precisar es la distinción entre folklore y flamenco, dos conceptos que, aunque hoy se perciben diferenciados entre sí, comparten un origen común dentro de lo que inicialmente se denominó músicas y bailes andaluces. No es hasta finales del siglo XIX cuando el flamenco empieza a adquirir una entidad propia y diferenciada; sin embargo, este distanciamiento no supone una ruptura total entre ambos ámbitos. La influencia del folklore en la configuración del flamenco resulta evidente, especialmente si se atiende a la presencia de determinados géneros de raíz popular en su repertorio. En este sentido, el fandango, considerado uno de los estilos folklóricos más extendidos por la península, no constituye una forma exclusiva del flamenco, ya que se documenta como danza y forma musical tradicional en territorios como Castilla, Cataluña o incluso en el País Vasco¹. Podría afirmarse, por tanto, que el flamenco nace con una esencia claramente folklórica, pero su evolución histórica hace que, en la actualidad, no pueda ser clasificado como folklore en el sentido estricto. Este proceso evolutivo, complejo y progresivo, queda

1 Manuel NARANJO LORETO. «Flamenco y Folklore: análisis desde una perspectiva folklórica». *Revista de Flamencología*, pág. 86-92. (Jerez de la Frontera, 1995) https://ia801700.us.archive.org/32/items/REVISTADEFLAMENCOLOGIA01/RF_01_FLAMENCO_Y_FOLKLORE_text.pdf

reflejado con claridad en el propio expediente de declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde se subraya que el flamenco es el resultado de una confluencia de herencias culturales diversas. En dicho documento se reconoce, la influencia de los ritmos cubanos en los cantes de ida y vuelta, la pervivencia de estructuras castellanas en estilos como las sevillanas (seguidilla sevillana), o la impronta de los moriscos en manifestaciones como los verdiales (fandangos malagueños)².

Antes de abordar el mapa de las danzas tradicionales del folklore andaluz, resulta necesario ofrecer una breve aproximación a las formas coreográficas y musicales que conforman el núcleo de estas. La jota, el fandango y la seguidilla constituyen tres referentes fundamentales por su presencia histórica en Andalucía. Aunque cada una de estas formas presenta variantes regionales, las formas andaluzas se mantienen como componentes esenciales del repertorio tradicional regional.

Jota

Constituye una de las formas más extendidas del repertorio folklórico español, situándose como un género de tradición que ha sido documentado en múltiples regiones de la península ibérica, manifestada tanto en forma de música, como de danza. El más antiguo de dichos documentos, es un manuscrito titulado Cifras para Arpas, datado entre finales del siglo xvii y principios del xviii, que procede de la ciudad de Ávila³. La jota, nació como una variedad tradicional de moda entre la sociedad popular. El origen de

las diferentes formas y estilos actuales comenzó a gestarse durante el siglo xviii para llegar a su apogeo en el xix, y continuar su evolución durante el xx. En su forma tradicional suele ejecutarse en compas ternario, con una cadencia rápida y fácilmente reconocible⁴, que es bailada con movimientos de salto y desplazamientos que combinan pasos rítmicos, que a menudo son acompañados de castañuelas, guitarras o bandurrias.

La evolución de la jota en los distintos territorios se explica, en gran medida, por una migratoriedad de estilos, melodías y aires que han permitido su incorporación a contextos sociales diversos, ajustándose a los gustos, usos y necesidades de las comunidades portadoras. Este proceso se sustenta en la existencia de un lenguaje musical compartido, difundido históricamente a través de músicos populares, cuadrillas de jornaleros, maestras o incluso sacerdotes, que actuaron como agentes de transmisión y mediación cultural. Como consecuencia, la jota ha configurado un mapa muy amplio y heterogéneo, en el que las particularidades locales no diluyen la forma general, sino que constituyen su rasgo definitorio⁵.

Podríamos decir que la estructura del baile de la Jota se conforma de manera básica en una serie de estribillos o paseillos y de mudanzas propias ejecutadas en las coplas, que pueden ser cantadas

2 Organización de las naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). *Nomination file no. 00363 For inscription on the representative list of the intangible cultural heritage in 2010*. (UNESCO 2010). <https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363>

3 Julián RIVERA Y TARRAGÓ. *La música de la jota aragonesa ensayo histórico*. Instituto de Valencina de Don Juan. (Madrid 1928). <https://dn710208.ca.archive.org/0/items/lamusicadelajota0000unse/lamusicadelajota0000unse.pdf>

4 Boletín Oficial del Estado (BOE). Real Decreto 600/2023, de 4 de julio, por el que se declara la Jota como género tradicional, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ministerio de Cultura y Deporte. (Madrid 2023). <https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/18/pdfs/BOE-A-2023-16638.pdf>

5 Boletín Oficial del Estado (BOE). Resolución de 22 de marzo de 2023, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, por la que se incoa expediente de declaración de la «Jota» como género tradicional como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Ministerio de Cultura y Deporte. (Madrid 2023). <https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/10/pdfs/BOE-A-2023-8937.pdf>

o no, al igual que los intermedios musicales (estribillos). No obstante, se trata de un medio de expresión particular y personal, a pesar de ser compartido, con lo que existen múltiples matices en los estilos personales, la expresión corporal, los matices gestuales y los diferentes estilos de brazos, cuerpo, pies, etc. El baile en la Jota, su diversidad de aires y maneras de expresión son tan amplios y extensos como estilos de jotas puedan existir. Sus características estarán condicionadas a los estilos particulares, a los localismos, distinguiendo diferentes formas de expresión en función de los ámbitos que abordemos⁶.

En cuanto al término «Jotilla» aparece en la tradición folklórica como denominación local de variantes de la jota. Aunque no constituye un género de manera normativa, su inclusión en el repertorio andaluz se justifica por su base musical y coreográfica común con la jota, ya que comparte estructura musical ternaria, la organización en coplas y el carácter de baile social.

Esta relevancia cultural y su amplia implantación territorial han sido reconocidas también a nivel institucional. En este sentido, la jota está reconocida oficialmente como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Fandango

El Diccionario de Autoridades (1726-1739) nos ofrece una de las primeras definiciones del fandango, describiéndolo como un «Baile introducido por los que han estado en los Reinos de Indias, que se hace al son de un tañido mui alegre y festivo⁷». En términos comparativos, esta primera descripción coincide con la definición actual del Diccionario de la Lengua Española,

6 *Ibid.* Pág. 51784

7 Diccionario de Autoridades (1726-1739). Tomo II. Definición de Fandango (1732). Diccionario de Autoridades (1726-1739).

editado por la Real Academia Española, que define el fandango como un «Antiguo baile español, muy común todavía en Andalucía, cantado con acompañamiento de guitarra, castañuelas, y hasta platillos y violín, a tres tiempos y con movimiento vivo y apasionado⁸»

Las fuentes históricas documentan la presencia del fandango desde, al menos, principios del siglo XVIII. Uno de los testimonios más tempranos se encuentra en una carta fechada en 1712, escrita por Manuel Martí, deán del cabildo de Alicante, en la que relata un baile que observó bailar en Cádiz, considerada el primer testimonio directo conocido de esta danza. A pesar de que con posterioridad a esta fecha se conservan fuentes que documentan el fandango, existe una dificultad clara para reconstruir con precisión las formas dancísticas y musicales populares de los siglos XVIII y XIX, porque los documentos de esa época, rara vez ofrecen descripciones detalladas de las danzas o de las partituras musicales⁹.

En el Caso de Andalucía, el fandango presenta una amplia implantación territorial y una notable diversidad de estilos locales, pudiendo considerarse como una de las formas musicales tradicionales más representativas del repertorio andaluz. Su práctica se documenta en distintas provincias, con estilos claramente identificables como los fandangos de Lucena (Córdoba), Péjar y Güejar Sierra (Granada), o Competa (Málaga), además de los ampliamente conocidos fandangos de la provincia de Huelva, donde alcanza una especial densidad¹⁰. La configuración del

8 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Definición de Fandango (2014) fandango | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE

9 Rafael RUIZ. El fandango en España y América. Investigador independiente (2013). <https://archive.org/details/ElFandangoEnEspaaYAmrrica/page/n5/mode/2up>

10 Aniceto DELGADO MÉNDEZ. Los fandangos en la provincia de Huelva: propuestas para su salvaguarda. I Congreso internacional de Flamenco. (Sevilla 2011). <https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/>

fundango en su vertiente flamenca se produce en el contexto andaluz del último tercio del siglo XIX, coincidiendo con el auge de los cafés cantantes. Es en este entorno urbano donde los fundangos inician un proceso de transformación, alejándose paulatinamente, partiendo de su carácter anterior más popular de música bailable, para constituirse en cantes libres. Esta evolución, marca una diferencia musical entre los fundangos populares y los flamencos. Los fundangos tradicionales, aun cuando algunos hayan sido posteriormente reinterpretados por intérpretes flamencos, se caracterizan por su interpretación en un compás ternario, por el contrario, buena parte de los flamencos se interpretan sobre un compás libre¹¹.

Aunque la moda del fundango en el contexto urbano terminó a fines del XVIII, siendo sustituido por el bolero, el fundango como baile pasó a la tradición de varias provincias españolas. Para la segunda mitad del siglo XIX, en el sur de España, el fundango, el bolero, la seguidilla y en general el baile de candil, derivaron en el flamenco. El baile y música se desarrollaría en cafés y teatros de Sevilla, asociado a un ambiente literario y cultura particular¹².

Institucionalmente, el fundango de la provincia de Huelva se encuentra inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz,

comunidadprofesional/sites/default/files/aniceto_delgado_mendez._los_fundangos_en_la_provincia_de_huelva_propuestas_para_su_salvaguarda.pdf

11 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Decreto 92/2020, de 30 de junio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada El Fundango en la provincia de Huelva. <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00317.pdf>

12 Aniceto DELGADO MÉNDEZ. Pág.11. (Sevilla 2011)

como Bien de Interés Cultural, por medio del Decreto 92/2020 de 30 de junio.

Seguidilla

Los orígenes de la seguidilla se remontan al siglo XV, si bien diversos estudios sitúan sus antecedentes más remotos en tradiciones poético musicales anteriores. A este respecto, se han señalado vínculos con las jarchas hispano mozárabes de los siglos XI y XII, al igual que con las cantigas gallegas de Alfonso X El Sabio. La denominación seguidilla aparece documentada por primera vez a finales del siglo XVI, concretamente en la novela picaresca «Guzmán de Alfarache» (1599) escrita por Mateo Alemán, quien señala que las seguidillas arrinconaron a la zarabanda, aludiendo así a su popularidad frente a otras danzas del momento. Poco después, Luis Alfonso de Carvallo ofrece la primera definición reconocida del término en su tratado «El cisne de Apolo» (1602). Durante los siglos XVII y XVIII la seguidilla alcanzó una notable difusión y aceptación social. Así en la época de Cervantes fue ampliamente conocida apareciendo integrada de manera habitual en el teatro español del siglo de oro¹³.

La seguidilla puede definirse como un género musical y de baile típicamente español, cuya implantación histórica ha sido especialmente relevante en Andalucía, aunque también ha tenido un papel fundamental en otras regiones como Castilla la Mancha. Desde el punto de vista rítmico, se articula generalmente en compás ternario, si bien los expertos en la materia no han alcanzado un consenso a la hora de establecer un pie métrico común que englobe todas sus variantes. En el caso del cante suele ir acompañado por instrumentos característicos

13 Diario Oficial de Castilla La Mancha (DOCM). Acuerdo de 10/11/2015, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural la Seguidilla Manchega, con la categoría de Bien Inmaterial. [2015/13867]. <https://www.portalinmaterial.cultura.gob.es/va/dam/jcr:8e2e1fab-1da4-4672-ba14-027d1a207470/declaracion-seguidilla.pdf>

del ámbito popular, como la guitarra, el laúd o las castañuelas, mientras que el baile presenta una notable variedad de formas, entre las que destacan, las ejecutadas por parejas y aquellas en las que el zapateado adquiere un papel protagonista¹⁴.

Uno de los tipos más relevantes de seguidilla es el desarrollado en Castilla la Mancha, la tradicionalmente conocida seguidilla manchega. Aunque resulta complejo determinar con precisión su origen, numerosos estudios coinciden en señalar esta variante como núcleo primigenio desde el cual el género se difundió por el resto de la península, hasta convertirse en una de las formas dancísticas más antiguas de España¹⁵.

Es obvio que la Seguidilla, en cuanto a baile, desde antiguo ha cumplido su función de baile de divertimento, como así lo atestiguan diferentes cronistas. La Seguidilla, en un principio literaria, después musicalizada, y más tarde coreografiada o bailada, debe su nombre a lo seguido de sus coplas y de su música. Sin lugar a duda estamos ante una de las piezas instrumentales, cantadas y bailadas, más antiguas y genuinas de cuantas ha mantenido la cultura y tradición oral castellana; las seguidillas son uno de los bailes de pareja más antiguo y genuino de España¹⁶.

En reconocimiento a todo este valor patrimonial, la seguidilla en su forma manchega ha sido declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial, y protegida por el Gobierno de Castilla la Mancha, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

14 Carlos RUBIO ESCUDERO. Diccionario Español de Términos Internacionales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIS). (Madrid 2015). <http://www.proyectos.cchs.csic.es/detli/sites/default/files/Seguidilla.pdf>

15 Ibid. (2015)

16 Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM). Pág. 31937. (2015)

	Jota	Localidad	Provincia
1	Jotilla de Villanueva	Villanueva de Córdoba	Córdoba
2	Jota de Los Pedroches	Los Pedroches	Córdoba
3	Jota Serrana de Pozoblanco	Pozoblanco	Córdoba
4	Jota de Belmez	Belmez	Córdoba
5	Jota Belalcázar	Belalcázar	Córdoba
6	Jotilla de Huéscar	Huéscar	Granada
7	Jota de la Puebla de Don Fadrique	Puebla de Don Fadrique	Granada
8	Jotilla Santa Barbara de Casas	Santa Barbara de Casas	Huelva
9	Jotilla de Aroche	Aroche	Huelva
10	Jota de Cuadro	Bedmar	Jaén
11	Jota de Aldeahermosa	Aldeahermosa	Jaén
12	Jota de Albánchez de Magina	Albánchez de Magina	Jaén
13	Jotilla suelta de Cazorla	Cazorla	Jaén
14	Jota del Ojuelo	Segura de la Sierra	Jaén
15	Jota de la Puerta de Segura	Puerta de Segura	Jaén
16	Jota de Mijas	Mijas	Málaga
17	Jota de Pique	Istán	Málaga
18	Jotilla Guareña	Guaro	Málaga
19	Jota Panocha	Istán	Málaga
20	Jotilla de Aznalcollar	Aznalcollar	Sevilla

Tabla 1 Jotas de Andalucía

	Fandango	Localidad	Provincia
1	Fandango Cuevas de Almanzora	Cuevas de Almanzora	Almería
2	Fandango de Andarax	Laujar de Andarax	Almería
3	Chacarrá de Tarifa	Tarifa	Cádiz
4	Chacarrá de Benalup	Benalup de Sidonia	Cádiz
5	Fandango Abandolao	Jimena de la Frontera	Cádiz
6	Chacarrá de Facinas	Facinas/Tarifa	Cádiz
7	Fandango de Puente Genil	Puente Genil	Córdoba
8	Mudanzas de Cabra	Cabra	Córdoba
9	Fandango de Rute	Rute	Córdoba
10	Fandango de Ánimas	Puebla de Don Fadrique	Granada
11	Fandango de Murtas	Murtas	Granada
12	Fandango de Huéscar	Huéscar	Granada
13	Fandango Rajao	Aldea de la Legua	Granada
14	Fandangos de la Legua	Baza	Granada
15	Fandangos de Zagra	Zagra	Granada
16	Fandango Robao	Otívar	Granada
17	Fandango de Granada	Granada	Granada
18	Fandango de Encinasola	Encinasola	Huelva
19	Fandango de Otívar	Otívar	Huelva
20	Malagueña Serrana	Silex	Jaén
21	Fandango Robao	La Iruela	Jaén
22	Fandango de Charilla	Charilla	Jaén
23	Verdiales de Álora	Álora	Málaga
24	Fandango de Montes	Montes de Málaga	Málaga
25	Fandango de Santi Petri	Santi Petri	Málaga
26	Triangulo de Fuengirola	Fuengirola	Málaga
27	Fandango de Competa	Competa	Málaga
28	Fandango de Mijas	Mijas	Málaga
29	Fandango de Villanueva de Algaidas	Algaidas	Málaga
30	Verdiales Veleños	Velez-Málaga	Málaga
31	Fandango de Tolox	Tolox	Málaga
32	Fandango de Siega	Competa	Málaga
33	Fandango de Gaucín	Gaucín	Málaga
34	Fandango Cortijero	Villanueva de Algaidas	Málaga
35	Fandango de Campillos	Campillos	Málaga
36	Fandango de Ojén	Ojén	Málaga
37	Fandango de Nerja	Nerja	Málaga
38	Fandango de Jorox	Jorox	Málaga
39	Verdiales de Almogía	Almogía	Málaga
40	Fandango Abandolao	Cortes de la Frontera	Málaga
41	Rondeña Malagueña	Ronda	Málaga
42	Fandangos de Chilches	Chilches/Velez-Málaga	Málaga
43	Fandango de Comares	Comares	Málaga
44	Fandango suelto Mijas	Mijas	Málaga
45	Fandango Agarrao Mijas	Mijas	Málaga
46	Fandango Saltao	Cortes de la Frontera	Málaga
47	Fandango de Pujerra	Pujerra	Málaga
48	Zangano de Velez Málaga	Velez Málaga	Málaga
49	Malagueñas Tristes	Álora	Málaga
50	Fandangos de Antequera	Antequera	Málaga
51	Fandango de Alfarnate	Alfarnate	Málaga
52	Fandango Roda de Andalucía	Roda de Andalucía	Sevilla

Tabla 2 Fandangos no flamencos de Andalucía

	Seguidilla	Localidad	Provincia
1	Seguidillas de Caniles	Caniles	Granada
2	Manchegas de Castelléjar	Castilléjar	Granada
3	Seguidillas de Huéscar	Húscar	Granada
4	Seguidillas Puebla de Don Fadrique	Puebla de Don Fadrique	Granada
5	Seguidillas de Almanciles	Almanciles	Granada
6	Seguidillas de Santiago de la Espada	Santiago de la Espada	Huelva
7	Seguidillas del Burgo	El Burgo	Málaga
8	Marcheneras	Marchena	Sevilla
9	Sevillanas	Sevilla	Sevilla

Tabla 3 Seguidillas de Andalucía

Conclusiones

En este artículo se aborda una aproximación al folklore dancístico andaluz no flamenco a partir de tres formas centrales: la jota, el fandango y la seguidilla, creando un marco histórico que permite entender su presencia en las provincias andaluzas. De esta forma, hemos delimitado el objeto de estudio frente a otros repertorios más amplios o de carácter enciclopédico que incluyen otras formas como danzas rituales, o bailes de raíces flamencas.

En concreto se han localizado 20 representaciones de jotas y jotillas, distribuidas en la provincia de Córdoba (5), Granada (2), Huelva (2), Jaén (6), Málaga (4) y Sevilla (1), sin constancia documental en las provincias de Almería y Cádiz. En el caso del fandango, se han registrado 52 ejemplos con una presencia especialmente destacada en Málaga (29), además de Almería (2), Cádiz (4), Córdoba (3), Granada (8), Huelva (2), Jaén (3) y Sevilla (1). Por su parte, las seguidillas aparecen de forma más limitada, con nueve manifestaciones documentadas, repartidas entre Granada (5), Huelva (1), Málaga (1) y Sevilla (2), sin registros localizados en el resto de las provincias.

Estos datos, debemos interpretarlos con cautela, ya que no pretendemos establecer un catálogo cerrado ni exhaustivo. Es razonable suponer que el número real de danzas practicadas fue mayor, y que parte de este patrimonio no llegó a ser documentado o se ha perdido con el paso del tiempo debido a la falta de trans-

misión oral a personas interesadas en seguir su práctica y a la falta de registros.

En otro orden, el recorrido por la historia y por las características musicales de la jota, el fandango y la seguidilla permite afirmar que, aunque comparten un sustrato común de música popular, su evolución y consolidación en Andalucía han seguido trayectorias distintas. El estudio evidencia también que el folklore dancístico andaluz no flamenco sigue siendo una realidad viva, presente en contextos festivos y comunitarios.

Finalmente, conviene subrayar que la jota, el fandango y la seguidilla no solo constituyen un legado histórico y cultural de primer orden, sino que son objeto de distintos reconocimientos institucionales como manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, aunque bajo figuras de protección y alcances diversos. Estas medidas, todavía desiguales, evidencian una progresiva toma de conciencia sobre la importancia de la danza tradicional como parte esencial del patrimonio inmaterial. En este aspecto, más allá de las categorías administrativas, la permanencia de estas danzas en la memoria colectiva y en las prácticas comunitarias, confirma que siguen siendo espacios de identidad, transmisión y convivencia, cuya supervivencia depende, en gran medida, de su conocimiento, estudio y difusión, elementos clave para su salvaguarda.

BIBLIOGRAFÍA

- AUTORIDADES, DICCIONARIO DE. «Definición de fandango.» Vol. II. Diccionario histórico de la lengua española, 1732.
- BOE, Boletín Oficial del Estado. «Real Decreto 600/2023, de 4 de julio, por el que se declara la Jota como género tradicional, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.» Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 18 de julio de 2023.
- . «Resolución de 22 de marzo de 2023, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, por la que se incoa expediente de declaración de la «Jota» como género tradicional como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.» Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 10 de Abril de 2023.
- BOJA, Boletín Oficial Junta de Andalucía. «Decreto 92/2020, de 30 de junio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada El Fandango en la provincia de Huelva.» Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 3 de julio de 2020.
- DELGADO MÉNDEZ, Aniceto. «Los fandangos en la provincia de Huelva: propuestas para su salvaguarda.» *I Congreso internacional de flamenco*. Sevilla: Instituto Andaluz de Flamenco. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2011.
- DOCM, Diario Oficial de Castilla la Mancha. «Acuerdo de 10/11/2015, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural la Seguidilla Manchega, con la categoría de Bien Inmaterial. [2015/13867].» Consejería de Educación Cultura y Deportes, 18 de noviembre de 2015.
- NARANJO LORETO, Manuel. «Flamenco y Folklore: análisis desde una perspectiva folklórica.» *Revista de flamencología* (Cátedra de Falmencología) I-Primer semestre (1995): 86-92.
- RAE, Diccionario de la Lengua Española. «Definición de fandango.» *Edición del Tricentenario*. Real Academia Española, 2014.
- RIBERA Y TARRAGÓ, Julián. *La música de la jota aragonesa. Ensayo histórico*. Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1928.
- RUBIO ESCUDERO, Carlos. «Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales.» CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2015.
- RUIZ, Rafael. «El fandango en España y América.» *Investigador independiente*, 2013: 1-34.
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. «Expediente de nominación N.º 00363 Para la inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2010.» 10 de Noviembre de 2010.